

ISic1107

I.Sicily inscription 1107

Language

Ancient Greek

Type

honorific

Material

sandstone

Object

base

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Segesta

Place of origin (modern)

Segesta

Provenance

Theatre

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 8797

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. ὁ δᾶμος τῶν Ἐγεσταίων Φάλα[κρον]
2. [Δ]ιοδώρου Ἐρύσσιον ἀρετᾶς ἔνε[κα]

Apparatus

Text of Ampolo and Erdas 2019

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491442

EDR 105546

EDCS 39102265

PHI 140591

PHI 175641

Bibliography

- Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0288.1 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)
- 1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 53.1029
- 1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 41.0824
- Dubois, L. 1989. *Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial.* Rome. At 214a (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
- Manni Piraino, M.T. 1973. *Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. Sikelika 6.* Palermo. At 46
- Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. *Corpus Inscriptionum Graecarum.* Berlin. At 3.5542
- Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezzenberger, A. 1884-1915. *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften.* Göttingen. At 5191
- Agostiniani, L. 1977. *Iscrizioni anelleniche di Sicilia. I. Le iscrizioni elime.* Firenze. At 146-149
- Consani, C. 1996. *Koinai et Koiné dans la documentation épigraphique de l'Italie méridionale.* In Brixhe, C.(eds.), *La Koié grecque antique. II. La concurrence.* pp. 113-132. At 125
- De Vido, S. 1991. *appendice: fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche, etc.. ASNP. 21: 929-994.* At 972
- Cordano, F. 1997. *Considerazioni sull'uso greco del terzo nome in Sicilia. Atti seconde giornate internazionali di studi sull'area elima (Gibellina 22-26 ottobre 1994).* Pisa, Gibellina. pp. 401-413. At 408 III.6
- De Vido, S. 2003. *Genealogie Segestane. Quarte Giornate Internazionali di Studi sull'area elima, Erice, 1-4 dicembre 2000.* Pisa. pp. 367-402. At 397 no.2
- Ampolo, Carmine, Erdas, Donatella 2019. *Inscriptiones Segestanae. Le iscrizioni greche e latine di Segesta.* Pisa. At G7a

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1107. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4351519>